

2. Tursunov A.S., Talibov I.I. “Fuqarolik jamiyati institutlari yangi Konstitutsiyada”. *LEGAL WORLD*, 2024, 1(1), 15–19.
3. “UZBEKISTAN: THE CONSTITUTION FORESEES NORMS STRENGTHENING HUMAN RIGHTS PROTECTION”. UzEmbassy.
4. OSW rapport: “A constitution for ‘the New Uzbekistan’”.

KONSTITUTSIYA HUQUQIY TIZIM VA ISLOHOTLAR MEZONI

Bobomirzayev Muminjon Ergashovich
Namangan davlat universiteti Yuridik fakulteti
o‘qituvchisi
Nishonov Murodjon Muhammadjon o‘g‘li
Yurisprudensiya yo‘nalishi 4-bosqich talabasi

Annotatsiya.

Mazkur maqolada Konstitutsiyaning mamlakat huquq tizimining o‘zagi ekanligi, huquqiy tizimning takomillashuvidagi o‘rni va huquqiy iloxotlarning samaradorligidagi vazifalari batafsil bayot qilngan.

Kalit so‘zlar: Konstitutsiya, huquq, huqiy tizim, huquqiy isloxotlar, huquqiy ong, huquiy madaniyat.

Annotation.

This article describes in detail the fact that the Constitution is the core of the country's legal system, its role in improving the legal system and its functions in the effectiveness of legal reforms.

Keywords: Constitution, law, legal system, legal reforms, legal consciousness, legal culture.

Аннотация.

В данной статье подробно рассматривается тот факт, что Конституция является ядром правовой системы страны, её роль в совершенствовании правовой системы и её функции в обеспечении эффективности правовых реформ.

Ключевые слова: Конституция, право, правовая система, правовые реформы, правосознание, правовая культура.

Mamlakatimizda amalga oshirilayotgan keng ko‘lamli islohot va modernizatsiya jarayonlari barcha jabhalar kabi huquqiy sohani ham qamrab olgan. Zero, jamiyat va davlat hayotini zamonaviy asoslarda innovatsion huquqiy modernizatsiyalash hozirgi ijtimoiy taraqqiyotimizning bosh mantig‘ini tashkil etmoqda.

Huquqiy demokratik davlat va fuqarolik jamiyati barqaror taraqqiyotga zamin yaratuvchi, faol harakatda bo‘lgan, insonlarning huquq va erkinliklarini to‘la-to‘kis ro‘yobga chiqaruvchi hamda ularga xizmat qiladigan huquqiy tizimga tayanadi. Bunday huquqiy tizimni joriy etish bugungi kundagi ustuvor masalalardan biridir. Jamiyat hayotining barcha jabhalarida amalga oshirilayotgan keng ko‘lamli islohotlar, mamlakatni modernizatsiyalash bilan bog‘liq jarayonlar milliy huquqiy tizimni zamon talablariga mos yanada takomillashtirishni taqozo etmoqda.

Mamlakatimizda Taraqqiyot strategiyasi asosida huquq normalari, huquq ijodkorligi jarayoni, huquq manbalari, normativ-huquqiy aktlar tizimi, huquqiy munosabatlar, huquqiy tartibga solish mexanizmi, yuridik muassasalar tizimi, yuridik ilm va amaliyot, huquqiy ong, huquqiy siyosat, huquqiy mafkura, huquqiy madaniyat va shu kabi huquqiy tizimning tarkibiy qismlari bir butun mexanizm sifatida modernizatsiya qilinmoqda.

Yangi tahrirdagi Konstitutsiya Yangi O‘zbekiston strategiyasini amalga oshirishning siyosiy-huquqiy asoslari, davlat va jamiyatni yanada rivojlantirishning ustuvor yo‘nalishlarini belgilab berishga xizmat qilayotganligi tahsinga sazovor. Shuningdek, yangilangan Konstitutsiya O‘zbekiston uchun hayotiy zarurat bo‘lib, bu mamlakat, millat va xalq sifatida keyingi qadamlarimizni aniqlab olishimiz uchun g‘oyat ahamiyatli masala, adolatli jamiyat qurish yo‘lidagi ulkan qadamdir.

Shuni ham ta’kidlash kerakki, so‘nggi olti yilda erishgan yutuqlarimiz, xususan, iqtisodiyot, inson huquqlari, odil sudlov, so‘z va e’tiqod erkinligi, ijtimoiy himoya sohalaridagi yuzlab cheklovlarning olib tashlangani, naqd pul, valyuta, kredit masalalaridagi muammolar hal qilingani, qo‘shnilarimiz bilan oramizdagi “muzlar erigani” va boshqa ijobiy harakatlar ortga qaytmasligining konstitutsiyaviy

himoyasini ta'minlash, bu yutuqlar, huquq va erkinliklardan nafaqat hozirgi, balki kelajak avlodlarimiz ham emin-erkin foydalanishi uchun ularni, albatta, Konstitutsiyada muhrlab qo'yish talab etildi. Natijada yangi Konstitutsiyadagi moddalar soni amaldagi 128 tadan 155 taga, normalar soni 275 tadan 434 taga oshdi. Ya'ni Asosiy qonunimiz matni qariyb 65 foizga ortdi va xalqimiz takliflari asosida yangilandi.

Konstitutsiyaning 1-moddasidagi "O'zbekiston – suveren demokratik respublika" jumlasini Yangilangan Konstitutsiyamizda "O'zbekiston – boshqaruvning respublika shakliga ega bo'lgan suveren, demokratik, huquqiy, ijtimoiy va dunyoviy davlat" degan norma mustahkamlandi.

Yangi kiritilgan o'zgartirishlarga ko'ra, O'zbekistonda huquqiy davlat tamoyili mustahkamlandi, endilikda barcha jarayonlar qonuniy asoslar ustiga quriladi, davlat xizmatchilaridan huquq doirasida fikrlash, barcha masalalarga huquqiy ko'z bilan qarash talab etiladi. Qolaversa, huquqiy davlatda barcha fuqarolar qonun oldida teng bo'ladi, davlat hokimiyatining oliy organlari ham qonunlarga bo'ysunadi va qonunlarning muqarrar ijrosini ta'minlaydi.

O'zbekiston o'zini ijtimoiy davlat deb e'lon qilishi bilan, har bir fuqarosiga munosib turmush kechirishi uchun shart-sharoit yaratish majburiyatini olmoqda. Bu – mavjud resurslarni ijtimoiy adolat tamoyillari asosida taqsimlash, jamiyatda kuchli tabaqalanish avj olishiga yo'l qo'ymaslik, eng zaif qatlamlar uchun ham sifatli ta'lim va tibbiyot kafolatlanishi, samarali ijtimoiy himoya dasturlari ishlashi, imkoniyati cheklangan va qo'llovga muhtoj fuqarolarni qo'llab-quvvatlash, adolatli mehnat qonunchiligi va jozibador pensiya tizimi kabilarni anglatadi. Oddiyroq aytganda, eng kambag'al oilaning bolalarida ham sog'-salomat o'sib-ulg'ayib, yaxshi ta'lim olib, farovonlikka erishish imkoniyati bo'lishi kerak.

Dunyoviy davlatda davlat va din bir-biridan ajratilgan bo'ladi. Davlat diniy e'tiqodidan qat'i nazar barchaga bir xil munosabatda bo'ladi, dinga oid masalalarda neytral pozitsiyani egallaydi.

Shuningdek, Yangi Konstitutsiyaning 154-moddasi bilan, 1-moddadagi qoidalarni qayta ko'rib chiqish mumkin emas, deb belgilandi. Xuddi shuningdek, 154-

moddaning o'zidagi aynan shu qoidadan iborat band ham qayta ko'rib chiqilishi mumkin emas. Boshqacha aytganda, bu norma – O'zbekiston hech qachon demokratiyadan voz kechmasligi, huquqiy davlatchilikka sodiqligi, monarxiyaga yoki islomiy respublikaga aylanmasligini nazarda tutadi.

Yangilangan Konstitutsiyamizdagi muhim o'zgarishlardan yana biri, uning 15-moddasiga asosan, O'zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasi mamlakatning butun hududida oliy yuridik kuchga ega, to'g'ridan-to'g'ri amal qiladi va yagona huquqiy makonning asosini tashkil etadi.

Konstitutsiyaning to'g'ridan-to'g'ri amal qilishi fuqarolarga nafaqat qonunlar, balki bevosita Konstitutsiyadagi normalarga ham asoslangan holda ish olib borishga, xususan, sudga murojaat qilishga imkon beradi.

Referendumda qabul qilingan qonunga binoan, Oliy sud 3 oy ichida tegishli Plenum qarorini qabul qilishi kerak. Bu qaror asosida sudlar tomonidan Konstitutsiya normalarini to'g'ridan-to'g'ri amal qiluvchi hujjat sifatida qo'llash yuzasidan yagona sud amaliyoti joriy etiladi.

Shuningdek, Konstitutsiyamizdagi yana bir muhim o'zgartirish: barcha noaniqliklar – inson foydasiga hal etiladi. Konstitutsiyaning yangi tahririga asosan “Inson bilan davlat organlarining o'zaro munosabatlarida yuzaga keladigan qonunchilikdagi barcha ziddiyatlar va noaniqliklar inson foydasiga talqin etiladi”. Ya'ni endilikda qonunchilikda aniq belgilab qo'yilmagan masalalarda ziddiyat yuzaga kelsa, masala davlat emas, inson foydasiga hal etiladi. Bundan tashqari, turli hujjatlarni yuritishda davlat organlari tomonidan xato-kamchilik o'tgan taqdirda, masalan, pensiya tayinlashda tegishli hujjatlar bazadan topilmay, noaniqlik yuzaga kelganida ham vaziyat fuqaro foydasiga hal etilishi kerak.

E'tiborlisi, Konstitutsiyamizga o'qituvchilar haqida modda qo'shildi. U ikki banddan iborat: “O'zbekiston Respublikasida o'qituvchining mehnati jamiyat va davlatni rivojlantirish, sog'lom, barkamol avlodni shakllantirish hamda tarbiyalash, xalqning ma'naviy va madaniy salohiyatini saqlash hamda boyitishning asosi sifatida e'tirof etiladi”. “Davlat o'qituvchilarning sha'ni va qadr-qimmatini himoya qilish,

ularning ijtimoiy va moddiy farovonligi, kasbiy jihatdan o'sishi to'g'risida g'amxo'rlik qiladi".

Shu tariqa, ustozlar huquq sohasi vakili bo'lmagan, lekin oliy qonunda alohida tilga olingan yagona kasb egalariga aylandi.

Yangi tahrirdagi O'zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasiga hayotimizning boshqa muhim sohalari va ustuvor yo'nalishlari qatori faol fuqarolik jamiyatini shakllantirish, jamoatchilik nazorati institutini yanada rivojlantirishga oid normalar ham kiritilganini ta'kidlash lozim. Bundan ko'zlangan maqsad, shubhasiz, mamlakatimizda ochiqlik siyosatini davom ettirishdir. Avvalo, Konstitutsiyamizga ilk marotaba fuqarolik jamiyati institutlariga bag'ishlangan alohida bob kiritildi. Yangi tahrirdagi Konstitutsiyaning XIII bobi «Fuqarolik jamiyati institutlari» deb nomlandi.

Asosiy qonunimizning 69-moddasiga ko'ra: "Fuqarolik jamiyati institutlari, shu jumladan, jamoat birlashmalari va boshqa nodavlat notijorat tashkilotlari, fuqarolarning o'zini o'zi boshqarish organlari, ommaviy axborot vositalari fuqarolik jamiyatining asosini tashkil etadi. Fuqarolik jamiyati institutlarining faoliyati qonunga muvofiq amalga oshiriladi".

Xulosa o'rnida shuni alohida ta'kidlash joizki, Yangi Konstitutsiya orqali har bir insonning sha'ni va qadr-qimmati huquqiy jihatdan mustahkamlandi. Yurtimizning insonparvar, demokratik, huquqiy, ijtimoiy va dunyoviy davlat ekanligi huquqiy asoslandi. Xalqimiz muallifligida ishlab chiqilgan Yangi O'zbekistonning Yangi Konstitutsiyasi mamlakatimiz taraqqiyoti, fuqarolarimiz turmush tarzini yuksaltirishga xizmat qiladi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. O'zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasi. -T.: O'zbekiston. 2023-yil.
2. O'zbekiston milliy ensiklopediyasi. -T.: O'zbekiston. 1998-yil.

AXLOQIY ME'YORLARINING TARKIBIY UNSURLARI VA ULARNI YOSHLAR ONGIDA SHAKLLANTIRISH USULLARI

Toxirov Abdumalik Ashurali o'g'li
Andijon davlat pedagogika instituti doktoranti